

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

Buning uchun esa bugungi kunda kichik biznes subyektlari raqobatbardoshligini ta'minlash va ular faoliyatida innovatsion jarayonlarini kuchaytirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, raqobatbardoshlik va inovatsion jarayonlari bir-biri bilan uzviy bog'liq kategoriyalaridir.

Raqobat –barcha mamlakatlar iqtisodiyotining rivojlanishini ta'minlovchi eng muhim omil bo'lib hisoblanadi. Bunda, raqobatbardoshlikni milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi, tarmoqlar va tarmoqlararo raqobatbardoshlik, korxonalar raqobatbardoshligi, mahsulot turlari, bahosi, sifati va hokazo raqobatbardoshlik turlarga bo'lish mumkin. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda kichik biznes raqobatbardoshligini oshirish masalalariga yondashishda turli milliy xo'jalik tizimlarida «raqobatbardoshlik» tushunchasining turli me'zonlar bilan tasniflanishini e'tiborga olish lozim. Raqobatbardoshlikni tavsiflovchi belgilar va omillarning ko'pligi natijasida ularni umumiy holda qo'yidagi uch guruhga birlashtirish mumkin:

-mikro-darajada (mahsulot turlari, sifati, bahosi va h.k.);

-mezodarajada (tarmoqlaridagi kichik biznes subyektlarining mavjud ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish samaradorligi, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari va h.k.);

-makro-darajada (kichik biznes-subyektlarining umumiy holati, uning barqarorligi, investitsion iqlim, soliq tizimi va h.k.).

Shu bilan birgalikda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirishdan keyingi davrda amalga oshiriladigan islohotlar davomiyligini ta'minlash maqsadida rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda, xususiy mulkchilik mexanizmlarini takomillashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish maqsadida innovatsion jarayonlarini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Ya'ni, restrukturizatsiya –tarmoq, korxonalar, firma, kichik biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishni har tomonlama qayta qurish, takomillashtirish demakdir. Bu faoliyatni amalga oshirishning ikki turini alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

-strategik restrukturizatsiya;

-tarmoq, korxonalar, firma, kichik biznes subyektlari restrukturizatsiyasi.

Bunda, strategik restrukturizatsiya kapital mablag'lar hajmini oshirish, faoliyat shaklini kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini oshirish kabi umumiy maqsadlarga qaratilgan bo'ladi. Ikkinchi turdagi restrukturizatsiya esa aniq maqsadlarga qaratilgan bo'lib, uni ham umumiyashtirish holda uch guruhga bo'lish mumkin:

-tashkiliy restrukturizatsiya, bunda tarmoq, korxonalar, firma kichik biznes subyektlari faoliyatidagi turli xil noxush holatlardan chiqish maqsadida boshqaruv

tizimini takomillashtirish, ishlab chiqarish yo‘nalishlarini o‘zgartirish, turli mayda bozorga moslanuvchan sohalarga bo‘lish va h.k

.-moliyaviy restrukturizatsiya, ya’ni moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, yangi moliyaviy manbalarni aniqlash, bank krediti va investitsiyalarni jalb etishni kuchaytirish va h.k.;

Umuman olganda, iqtisodiyotning barcha turlri bilan shug‘ullanuvchi subyektlarda restrukturizatsiya jarayonlarini kuchaytirishidan maqsadi –bu biznes qiymatini oshirishdan iborat. Demak, shunday ekan yuqorida ta’kidlanganidek “raqobatbardoshlik” va “restrukturizatsiya” tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Shunday qilib, “raqobatbardoshlik” va “restrukturizatsiya” jarayonlari respublikamiz iqtisodiyotining barcha jabhalarida bir-birini to‘ldirgan holda olib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston respublikasining "Raqobat to‘g‘risida" gi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2011 - yil 14 - noyabrda qabul qilingan va Senat tomonidan 2011 - yil 5 - dekabrda ma’qullangan.

2 Bekmurodov A.SH., Qosimova M.S., Ergashxodjayeva SH.J. "Strategik marketing". O‘quv qo‘llanma.Toshkent: "Iqtisod -Moliya", 2010. \

3.Bekmurodov A.Sh., Qosimova M.S., Ergashhodzhaeva SH.J. "Strategic marketing". Training manual. Tashkent: "Iqtisod-Moliya", 2010.)

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIKDAGI ISLOHOTLAR.

Bekbergenov G‘ayrat

Ma‘mun universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mintaqaviyhamda milliy iqtisodiyotning rivojlanishida tutgan o‘rni, uning tarmoqlar kesimidarivojlanish tendensiyalari tadqiq etilgan. Shuningdek, uning rivojlanishidagi xulosa va takliflar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Tadbirkorlik, kichik biznes, milliy iqtisodiyot, eksport, raqamlashtirish, samaradorlik.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyatini iqtisodiyotning “harakatlantiruvchi kuchi”ga aylanishi natijasida mazkur sohaning har tomonlama taraqqiy etishi, eng asosiysi esa uning inqirozlarga qarshi boshqaruv

mexanizmlari hamda iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatuvchi omillarini o'rganish har qachongidan ham dolzarbdir.

Iqtisodiy nuqtai nazardan kichik biznes – mahalliy bozor uchun ayrim tovar va xizmatlarni taqdim etish orqali daromad olish faoliyati bilan shug'ullanadigan qatlamni ifodalaydi. Kichik biznesning o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, ular bozordagi o'zgarishlarga tez moslasha olish, sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati, qisqa muddatlarda aholining ehtiyojiga zarur tovar va xizmatlarni yetkazib bera olish, dastlabki kapital hajmining nisbatan kichikligi, qisqa fursatda yangi ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini yumshatishga ko'maklashish, shuningdek, tadbirkorning faoliyatda bevosita ishtiroki kabi xususiyatlardir.

Tadbirkorlik – aholining katta qismi uchun mehnatni qo'llaydigan soha va daromad manbai bo'lib, malakasi va tajribasi yetarli bo'lmagan, moslashuvchan ish jadvalini istovchi ko'plab ishchi kuchlarini band etadi. Ayollar, ilk bor ish izlayotgan yoshlar, ma'lumoti hamda tajribasi yuqori bo'lmagan shaxslar ko'pincha aynan shu sohada ish topa oladilar. Bu yo'nalishda faoliyat yuritayotganlarning ko'pchiligi uchun emas, balki ularning oilasi uchun ham asosiy daromad manbai bo'lishi kichik biznesning milliy farovonlikni oshirishdagi ahamiyatidan dalolat beradi.

Kichik tadbirkorlik aholida ish yuritish va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, bozor iqtisodiy munosabatlariga moslashish darajasini yuksaltirishda samarali vosita sanaladi. U fuqarolarga nafaqat o'z mehnati, balki mulkidan, jumladan ishlab chiqarishga mo'ljallangan vositalardan foydalanish imkonini beradi hamda o'rta sinf – jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi, demokratiya va ijtimoiy barqarorlikdan manfaatdor qatlam shakllanishiga zamin yaratadi.

Ushbu soha butun iqtisodiy tizimning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. U iste'mol talabidagi o'zgarishlarga eng tez moslasha oladi, iqtisodiy vaziyatdagi tebranishlarga mos ravishda faoliyat yo'nalishini tez va deyarli asoratsiz o'zgartira oladi.

Kichik biznes iqtisodiyotning hududiy tuzilishini takomillashtiradi. Yakka shaxs uchun esa u band bo'lish va daromad olish, ish faoliyati bilan shaxsiy hayotni uyg'unlashtirish, shaxsiy qobiliyat va iste'dodini yuzaga chiqarish imkoniyatini beradi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Birinchidan, u rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida ham muhim soha bo'lib, uning faoliyati nafaqat kichik biznesning, balki butun milliy iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ichki bozorning iste'mol mahsulotlari bilan

ta'minlanishi, aholiga turli xizmatlar ko'rsatilishi, eksport salohiyatining ortishi, aholining bandligi va real daromadlarining ko'payishi masalalari ham ushbu tarmoqning barqaror rivojiga bog'liqdir.

Ikkinchidan, globallashtirish jarayonida jahon bozorida raqobat yanada kuchaymoqda. Bunday sharoitda aynan kichik biznes yirik ishlab chiqaruvchilarga qaraganda kamroq kapital talab etadi, ixchamligi bilan ajralib turadi, bozor konyunkturasidagi o'zgaruvchan talab va davriy iqtisodiy inqirozlarga tez moslashadi, ishlab chiqarish quvvatlarini tezkor modernizatsiya qilish imkoniyatiga ega. Bugungi kunda jahon bozorida iste'mol mahsulotlari konyunkturasi o'rtacha har 9 oyda yangilanadi. Shu bois kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining izchil rivojida naqadar muhim omil ekani yaqqol ko'rinadi.

Yirik korxonalariga butlovchi qismlar va materiallar yetkazib beruvchi tarmoqlarning shakllanishi rag'batlantirilmoqda. Bu esa sanoatda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini yaratadi, tashqi bozorlarga tovar va texnologiyalar eksportini ko'paytiradi. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlar umumiy hajmidagi ulushining barqaror o'sishini ta'minlamoqda. Bu barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bozor iqtisodiyoti sharoitida barqaror taraqqiyotni maqsad qilgan davlatlar quyidagi vazifalarni amalga oshirishlari zarur:

- samarali va raqobatbardosh ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, istiqbolsiz va eskirgan ishlab chiqarish tarmoqlarini to'xtatish;
- tarkibiy o'zgarishlar uchun zarur infratuzilmani rivojlantirish;
- iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash;
- mavjud ilmiy-texnik salohiyatning eng muhim unsurlarini saqlab qolish;
- ekologik xavfsizlikni ta'minlashni ustuvor vazifa sifatida ko'rib, uni strategik darajada muhim masala sifatida qarash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 10.02.2023 yildagi PF-21- son
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2011. – 176 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent, 2024.